

PARANINFO DIGITAL

MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO IX – N. 22 – 2015

Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n22/207.php>

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una forma de publicación permanente.

Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en **FORO I+E "Impacto social del conocimiento" - II Reunión Internacional de Investigación y Educación Superior en Enfermería – II Encuentro de Investigación de Estudiantes de Enfermería y Ciencias de la Salud**, reunión celebrada del 12 al 13 de noviembre de 2015 en Granada, España. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

<i>Título</i>	Actitudes hacia la sexualidad en estudiantes de enfermería
<i>Autores</i>	Jesús Alejandro Guerra Ordóñez, Gustavo Gutiérrez Sánchez, Hermelinda Ávila Alpírez, Laura Vázquez Galindo, Pedro García García, Gloria Maricela Guerra Rodríguez
<i>Centro/institución</i>	Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
<i>Ciudad/país</i>	Tamaulipas, México
<i>Dirección e-mail</i>	jessguerra@live.com.mx

RESUMEN

Introducción: La juventud se caracteriza por la sucesión de importantes cambios, entre los que destacan los relacionados con su sexualidad la cual puede definirse entre otras cosas por las actitudes, el enfoque de esta cuestión en el contexto de la formación académica, puede permitir a los estudiantes experimentar de manera menos conflictiva su propia sexualidad y la posibilidad de brindar un cuidado personal e integral, el objetivo es describir las actitudes hacia la sexualidad que tienen los estudiantes de licenciatura en enfermería.

Metodología: Diseño descriptivo y transversal, población de estudio conformada por 604 estudiantes de la carrera de Licenciatura de Enfermería, muestreo no probabilístico por conveniencia, tamaño de la muestra 236 estudiantes, el instrumento se llama Escala de medición de salud sexual y reproductiva (CUSASEX) con respuestas en escala de likert, con un alpha de Cronbach de 8.0.

Resultados: Mujeres 52.1%, media de edad 21.50, 89%, la masturbación no es mala, 59.3% les caen bien los homosexuales, 51.3% su pareja siempre está de acuerdo con que utilicen el condón, 56.4% refieren que nunca la pornografía los estimula sexualmente. En el estudio de Navarro et al 2010, poco más de la mitad de los estudiantes se sienten satisfechos con sus relaciones sexuales similar a la de este estudio donde refieren que siempre se sienten bien consigo mismos cuando tienen relaciones sexuales.

Conclusiones: Las actitudes hacia la sexualidad de los estudiantes de enfermería es un objeto de estudio fundamental para conocer la posición de estos mismos frente a circunstancias de índole sexual.

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

En la actualidad los jóvenes representan una proporción considerable del total de la población mundial, fenómeno nunca antes visto en la historia de la humanidad, pues la cifra alcanza los 1.800 millones con edades entre los 10 y 24 años. Aproximadamente nueve de cada diez personas de entre 10 y 24 años viven en países menos desarrollados. México por su parte, es un país que alberga entre 20% y 29% de jóvenes de esta edad de entre el total de su población. Las grandes y crecientes poblaciones de jóvenes ya suponen un desafío para muchos países menos desarrollados y de ingresos bajos, el proporcionar servicios básicos como educación y salud deberían ser fundamentales, no obstante en un mundo en el que prevalecen las preocupaciones de los adultos, a menudo no se tiene en cuenta las necesidades de las personas jóvenes.¹

La juventud se caracteriza por la sucesión de importantes cambios, entre los que destacan los relacionados con su sexualidad, que según la manera en que sean afrontados tendrán repercusiones positivas o negativas en su vida futura². La sexualidad del adolescente ha adquirido gran interés en los últimos años³. Dado que la salud sexual y reproductiva de los jóvenes representa uno de los temas de mayor importancia e interés en los campos de la investigación y la política de sistemas de salud. Habitualmente, la preocupación principal de los programas de salud sexual se concentra en la prevención de infecciones sexualmente transmisibles y de embarazos no deseados, sin embargo, la conceptualización de la salud sexual va más allá de esta forma tradicional de percibir y abordar este tema⁴.

La sexualidad se concibe como múltiples características de índole biológico, psicológico y sociocultural, que son inherentes en la vida del ser humano, las cuáles lo ayudan a definirse como ser sexuado, estas características se ven influenciadas a su vez por creencias, comportamientos, sentimientos, valores y actitudes⁵. Por desgracia, los rápidos cambios recientes en los comportamientos sexuales con más complicado entorno social, han causado que sea difícil para los jóvenes universitarios establecer su sistema de valores sexuales y autodecisiones⁶.

A menudo se define como actitud a la tendencia a reaccionar de manera favorable o desfavorable a cierta clase de estímulos⁷. O bien sesgos que influyen en el pensamiento, las reacciones emocionales y posteriormente en el comportamiento, en relación con una situación sexual⁸. Algunos autores han mostrado en sus estudios que las actitudes de los enfermeros hacia la sexualidad están estrechamente vinculadas a su tendencia a ver como poco importantes las cuestiones sexuales. A estos profesionales les da vergüenza tratar esos temas con los pacientes y les falta formación para brindar el acompañamiento adecuado. Éstas son algunas de las razones por las que el enfermero evade la sexualidad como parte integral del cuidado. El comportamiento de una persona hacia la sexualidad puede predecirse según las actitudes que muestre hacia ella misma e influyen directamente en la práctica de la enfermería, pues, si los enfermeros no se sienten cómodos con su propia sexualidad, difícilmente lo estarán con la de sus pacientes⁹.

La discusión de la reflexión sobre la sexualidad en la formación académica de los enfermeros constituye una posibilidad de aprovechamiento de los estudiantes para hacer frente a los diversos problemas que la sexualidad puede suscitar en la vida. El enfoque de esta cuestión en el contexto de la formación académica, puede permitir a los

estudiantes experimentar de manera menos conflictuosa su propia sexualidad y que estén informados y libres de prejuicios para llevar a cabo el cuidado de personas con diferentes edades y necesidades de salud¹⁰. La sexualidad es considerada como una actividad agradable y sumamente importante por 3 de cada 5 personas, por tanto no se debe subestimar el peso que tiene en la sociedad¹¹.

Es bien conocido que las actitudes se ligan a comportamientos y en profesionales de la enfermería estas actitudes negativas limitan la posibilidad de brindar un cuidado personal e integral desde los años de entrenamiento¹². Desafortunadamente, son pocos los estudios que se han dedicado a este ámbito de la sexualidad de los futuros profesionales de enfermería. En México existe información disponible sobre las prácticas sexuales de los jóvenes, no obstante, no se ha encontrado suficiente literatura que de referencias acerca de las actitudes hacia la sexualidad de los estudiantes de enfermería por tal motivo el objetivo de este estudio se concentra en describir las actitudes hacia la sexualidad que tienen los estudiantes de licenciatura en enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros (UAMM) UAT.

Metodología

El diseño fue de tipo descriptivo¹³, dado que describe las actitudes hacia la sexualidad de los estudiantes de enfermería, de tipo transversal debido a que la obtención de la información fue recabada en un momento específico. La población de estudio estuvo conformada por 604 estudiantes de la carrera de Licenciatura de Enfermería de la UAMM-UAT de la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, ya que se acudió a la UAMM-UAT donde se encontraban los estudiantes inscritos de la carrera de Lic. en Enfermería que se estaban en periodo de teoría. Se calculó el tamaño de la muestra por medio de una fórmula para el cálculo de la misma¹⁴.

Se elaboró un oficio para solicitar las listas de asistencia de los alumnos de Licenciatura en Enfermería de la UAMM-UAT, posteriormente se identificaron los sujetos de interés de entre el total de la población previamente seleccionada, que cumplieran con las características necesarias, es decir, los criterios de inclusión fueron estudiantes de la carrera de Licenciatura en enfermería, ambos sexos, con más de un año en la carrera y que estuvieran en teoría, una vez identificados los sujetos con los criterios de inclusión y concentrados en tablas arrojadas por el Minitab se identificaron como la muestra de estudio. Se proporcionó consentimiento informado y posteriormente una cédula de datos sociodemográficos

El instrumento que se utilizó se llama Escala de medición de salud sexual y reproductiva (CUSASEX) el cual fue elaborado por García et al. (2012)¹⁵, quienes lo validaron, con la finalidad de evaluar las actitudes sobre la sexualidad, está conformado por tres partes, la primera incluye datos sociodemográficos como sexo, edad, estado civil y semestre, con el fin de que proporcionen información importante para fines estadísticos. La segunda parte está conformada por preguntas acerca actitudes sexuales con diferentes tipos de respuesta y la tercera parte está conformada por respuestas en escala de likert, las cuales son: Nunca, Algunas veces, Con Frecuencia y Siempre. Donde se obtuvo un alpha de Cronbach de 8.0 lo cual se considera aceptable.

El trabajo de investigación se a lo dispuesto en Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la salud¹⁶. Los datos recolectados por el instrumento fueron capturados y procesados utilizando el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 20.0 para Windows. Se utilizó estadística descriptiva para el análisis de la variable.

Resultados

El género femenino predominó con 52.1% con poca diferencia por sobre el masculinos con 47.9%, la edad tuvo una media de 21.5085 y una Desviación Estándar de 2.95137, el grupo de edad predominante estuvo entre los 18 a 22 con el 80.4%, en cuanto al estado civil, soltero/a predominó con el 84.7% (Tabla 1). En cuanto a actitudes generales sobre la sexualidad al cuestionar acerca de que si consideran que la masturbación es mala el 89% refiere que no es mala, el 96.2% refiere que sí se identifica con su sexo, en cuanto a la pregunta acerca de estar de acuerdo con que las personas cambien de sexo, el 38.6% respondió si estar de acuerdo, el 34.3% refirió no estar de acuerdo y el 27.1% refirió estar de acuerdo en algunas ocasiones, el 59.3% refirió que sí les caen bien los homosexuales y el 93.6% refirió que no les gustan las personas de su mismo sexo (Tabla 2).

El 51.3% de los estudiantes refiere que su pareja siempre está de acuerdo con que utilicen el condón en sus relaciones sexuales, el 54.7% refiere que siempre puede hacer cambios en su comportamiento sexual para mejorar su propia salud, el 44.9% siempre buscar atención profesional cuando bota cambios en su cuerpo, el 33.9% refiere pedir ayuda profesional cuando tiene dudas sobre el ejercicio de su sexualidad, así mismo el 22.9% refiere buscarla con frecuencia y solamente el 22% refiere buscarla siempre, el 60.2% refiere que siempre recurre a un profesional de la salud cuando presenta alguna manifestación de infección de transmisión sexual, el 58.1% refiere siempre que tiene relaciones sexuales se siente bien consigo mismo/a, el 46.2% refiere siempre disfrutar el acariciar a su pareja durante la relación sexual, el 76.7% manifiesta que nunca se satisface más masturbarse que tener relaciones sexuales, el 56.4% refieren que nunca la pornografía los estimula sexualmente, para la pregunta me atraen sexualmente los niños, plantas, animales, el 96.2% refirió que nunca y el 54.2% mencionó que siempre sigue las recomendaciones del médico o enfermera para mejorar su salud (Tabla 3).

Discusión

De acuerdo con la revisión de la literatura utilizada para la construcción del soporte teórico de esta investigación, las actitudes hacia la sexualidad por parte de los estudiantes de enfermería es un tema poco indagado, sin embargo es necesario conocer al respecto de ellas pues muchas definen el comportamiento y siendo enfermería una carrera donde la sexualidad es parte del día a día en la práctica, se vuelve fundamental describirlas y compararlas con los resultados de otros trabajos similares. Primeramente como lo refiere Kim y Nam en el 2013⁶, donde la muestra estuvo predominada por mujeres al igual que en este estudio y la media de edad también fue muy similar. De acuerdo con los resultados González-Serrano y Hurtado de Mendoza 2007⁴, donde se habla de que más de una tercera parte de los entrevistados practican frecuentemente la masturbación, estos resultados brindan una idea de la realización de la práctica dado que en este estudio la mayoría de los estudiantes no la considera mala, sin embargo tres

cuartas partes mencionan que nunca les satisface más masturbarse que tener relaciones sexuales.

Campo-Arias, Herazo y Cogollo 2010¹², en su trabajo de investigación mencionan que la revisión realizada a los estudios indican que existe un bajo porcentaje de homofobia por parte de los alumnos de enfermería, lo cual coincide con este estudio dado que la mayoría de los alumnos se identifican su sexo, más de la mitad refieren que si les caen bien los homosexuales y otra cantidad que en ocasiones, sin embargo la mayoría no se siente atraído por personas de su mismo sexo. En el estudio de Navarro et al 2010, refiere que los estudiantes con pareja estable en su mayoría utilizan siempre algún método anticonceptivo contrario a los de este estudios donde apenas poco más de la mitad refiere que la pareja está de acuerdo con que utilicen el preservativo. Así mismo en el estudio de Navarro et al 2010¹¹, poco más de la mitad de los estudiantes se sienten satisfechos con sus relaciones sexuales una cifra muy similar a la de este estudio donde los estudiantes de enfermería refieren que siempre se sienten bien consigo mismos cuando tienen relaciones sexuales y una proporción menor siempre disfruta de acariciar a su pareja, además estos autores mencionan también una proporción pequeña utilizan material estimulante como películas pornográficas al igual que este estudio donde más de la mitad refiere nunca haberse estimulado con la pornografía y en el caso de González-Serrano y Hurtado de Mendoza 2007⁴ el uso de la pornografía resultó con una proporción mucho más baja.

Conclusiones

Las actitudes hacia la sexualidad de los estudiantes de enfermería es un objeto de estudio fundamental para conocer la posición de estos mismos frente a circunstancias de índole sexual a las que se exponen diariamente en la práctica de enfermería ya que muchas determinan el comportamiento de estos. La mayoría de los estudiantes se encuentran en la etapa de la juventud donde aún siguen forjando su madurez sexual. Las actitudes hacia practicar sexo e intimar con su pareja parece agradales, al igual que consideran la masturbación como algo normal sin embargo no lo suficientemente estimulante como las relaciones sexuales. A pesar de tener actitudes favorables hacia la sexualidad no todos están de acuerdo en que las personas cambien de sexo, los estudiantes de enfermería se sienten identificados con su sexo y no a todos les agradan las personas homosexuales, lo cual puede resultar preocupante dado que la homosexualidad cada vez es más aceptada por la sociedad y existe la alta probabilidad de que en determinado momento de su carrera brinden atención a una persona homosexual causando que la atención que reciba no sea la adecuada debido a la actitud negativa del estudiante.

La actitud negativa hacia el uso del preservativo por parte de las parejas es otra cuestión de cuidado dado que no todos los estudiantes tienen la disposición de buscar ayuda profesional en caso de tener dudas con su sexualidad, cambios en su cuerpo o presentar alguna manifestación de ITS aunando a esto que muchas veces no siguen la recomendación de los profesionales para el cuidado y la buena práctica de su salud sexual. Por lo que se observa que sus actitudes de autocuidado sexual no son las más adecuadas si se toma en cuenta que son futuros promotores de salud con conocimientos más amplios sobre las consecuencias de una sexualidad irresponsable. Sin embargo de manera general los estudiantes no conciben la pornografía como una necesidad para tener una estimulación sexual como normalmente se cree que sucede en la etapa

adolescente y no se observan signos alarmantes de parafilias que pudieran ser preocupantes para el ejercicio profesional de los estudiantes.

El reto verdadero es formar profesionales de enfermería con la capacidad de entablar comunicación con las personas que atiendes mediante actitudes que permitan entablar empatía y confianza entre ellos. Por eso este trabajo resulta importante ya que se avanza en conocer la actitud del estudiante frente a su sexualidad y la de los demás y que permita abordar posteriormente el tema en las áreas de necesidad que se observan en los resultados de este estudio, enseñando respeto y tolerancia hacia el prójimo pieza clave en la formación de enfermería.

Bibliografía

1. United Nations Population Fund (unfpa). Estado de la población mundial 2014. Organización. [Documento de internet] New York, United States of America. Fondo de Población de las Naciones Unidas; 2014. Disponible en <http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWOP2014%20Report%20Web%20Spanish.pdf>
2. Trejo OPM, Moreno CPC, Macías AM, Valdez EG, Mollinedo MFE, Lugo BLG. Conocimientos y comportamiento sexual en adolescentes. Area Académica Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Zacatecas. Revista Cubana de Enfermería. 2011; 27(4).
3. Vélez LP. Conocimientos, actitudes y prácticas frente a la sexualidad en estudiantes admitidos a los programas presenciales diurnos en la universidad Francisco de Paula Santander. Revista Ciencia y Cuidado. 2010; 7(1).
4. González-Serrano A, Hurtado de Mendoza ZMT. Prácticas y satisfacción sexual en jóvenes universitarios. Revista Latinoamericana de Medicina Sexual. 2013; 2(2): 22-28.
5. Hurtado de Mendoza, Z. M., & Olvera, M. J. Conocimientos y actitudes sobre sexualidad en jóvenes universitarios. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 2013; 16(1): 258-269.
6. Kim M, Nam HA. A study on sexual attitude, gender role perception, and sex communication of nursing students. J Convergence Inform Technol. 2013; 8(14):452-458.
7. Vargas, R. R. Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y salud reproductiva: Propuesta de una escala psicométrica. Revista ABRA. 2007; 27(36): 1-48.
8. Moral, J., & Ortega, M. E. Diferencias de género en significados, actitudes y conductas asociados a la sexualidad en estudiantes universitarios. Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas. 2008; (28), 97-119.
9. Rodríguez GMA, Camacho DNJ, Jaramillo OLC, Ríos OYLA. Actitudes hacia la sexualidad de estudiantes de enfermería menores de 20 años de una universidad colombiana. Avances en Enfermería. 2015; 33(1):38-46.
10. Sehnem GD, Ressel LB, Junges CF, Silva FM, Barreto CN. A sexualidade na formação acadêmica do enfermeiro. Esc Anna Nery. 2013; 17(1):90-96.
11. Navarro BB, Ros LS, Latorre JM, Escribano JC, López VH, Romero MM. Hábitos, preferencias y satisfacción sexual en estudiantes universitarios. Rev Clín Med Fam. 2010; 3(3):150-157.
12. Campo A, Herazo E, Cogollo Z. Homofobia en estudiantes de enfermería. Rev Esc Enferm usp. 2010; 44(3):839-843
13. Polit D, Hungler B. Investigación Científica en Ciencias de la Salud. 6ª ed. México

D.F: McGraw-Hill; 2002.

14. Hernandez, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. P. Metodología de la investigación. 5ª ed. México D.F.: McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A. DE C.V.; 2010.

15. García MG, García RR, Moreno TM, Díaz PA, Jiménez LN, Ramos VJ. Conocimientos, actitudes y prácticas de salud sexual y reproductiva en adolescentes. Parainfo Digital. 2012; 6(16). <http://www.index-f.com/para/n16/096p.php>

16. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. [Online]; 2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MIS.pdf.